

OLIY TA'LIM TIZIMIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING IMKONIYATLARI

Xurramova Sarvinoz Ali qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

Yusupova Marjona Avaz qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy rahbar: Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925285>

Annotatsiya: Bu maqola oliy ta'lim sohasidagi yangi rivojlanishlarni, xususan bulutli texnologiyalarning o'rtacha muhitda olib kelgan yangi ko'nikmalar va imkoniyatlarini ilmiy tadqiq etishga bag'ishlangan. Oliy ta'lim muassasalarining bu texnologiyalardan foydalangan holda ma'lumotlarni saqlash, ularga onlayn murojaat qilish, ma'lumotlarni birlashtirish va o'zlashtirish imkoniyatlarini qanday amalga oshirishini o'rganish haqida so'z yuritiladi. Bulutli texnologiyalar orqali o'qitish usullarining talabalar va o'qituvchilar uchun yangi ta'lim imkoniyatlarini kashf etishda o'ynaydigan roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: yangiliklar, tahlil, imkoniyatlar, tajriba, mustaqillik, so'rovnoma, bulutli texnologiya, oliy ta'lim.

Abstract: This article is devoted to the scientific research of new developments in the field of higher education, in particular, the new skills and opportunities brought by cloud technologies in the average environment. It is discussed how higher education institutions implement the possibilities of data storage, online access, data integration and mastering using these technologies. The role of teaching methods through cloud technologies in discovering new educational opportunities for students and teachers is discussed.

Keywords: news, analysis, opportunities, experience, independence, survey, cloud technology, higher education.

Аннотация: Данная статья посвящена научному исследованию новых разработок в сфере высшего образования, в частности, новых навыков и возможностей, которые привносят облачные технологии в среднюю среду. Обсуждается, как вузы реализуют возможности хранения данных, онлайн-доступа, интеграции и освоения данных с помощью этих технологий. Обсуждается роль методов обучения посредством облачных технологий в открытии новых образовательных возможностей для студентов и преподавателей.

Ключевые слова: новости, анализ, возможности, опыт, независимость, опрос, облачные технологии, высшее образование.

Kirish. Bulutli texnologiyalar ma'lumotlar va xizmatlarga onlayn ravishda internet, dasturiy platformalar orqali murojaat qilish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ta'minlaydigan texnologiyalar to'plamini anglatadi. Ular odatda internet obunalarini o'z ichiga olgan serverlar orqali ma'lumotlar va xizmatlarni taqdim etishda ishlatiladi.

Bu texnologiyalar qo'shimcha qurilmalar yoki dasturlar o'rniga internet orqali aloqaga ega bo'lgan ma'lumotlar va resurslardan keng foydalanish imkonini taqdim etadi. Bu foydalanuvchilarga har qanday joyda hamda har qanday vaziyatda ularga murojaat qilish va ulardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Oliy o'quv yurtlarida bulutli texnologiyalardan foydalanishning ko'p afzalliklari bo'lsa-da, bir qator muammolar ham mavjud. Asosiy muammolardan biri bu ma'lumotlar xavfsizligi. Bulutli tizimlar institutlardan o'z ma'lumotlarini uchinchi tomon provayderlariga ishonib topshirishni talab qiladi, bu esa ma'lumotlar buzilishi va kiberhujumlar xavfini oshirishi mumkin. Tashkilotlar o'z ma'lumotlarini himoya qilish uchun tegishli xavfsizlik choralariga ega bo'lishini ta'minlashi kerak. [1]

Ellen D. Wagner va Lynda M. Raisinghan tomonidan yozilgan "Cloud Computing in Higher Education: A Guide for Information Technology and Library Professionals" (Oliy ta'limda bulutli hisoblash: axborot texnologiyalari va kutubxona mutaxassisleri uchun qo'llanma) nomli kitobda oliy ta'lim muhitidagi bulutli texnologiyalar va ularning qo'llanish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Ushbu adabiyot oliy ta'lim sohasidagi texnologik rivojlanishlarni va ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida tushunchalar beradi. [2]

Chet el olimlari Becta va Tom J. Van Weert tomonidan yozilgan "Cloud-Based Solutions for Education: Theory, Research, and Practice" (Ta'lim uchun bulutga asoslangan yechimlar: nazariya, tadqiqot va amaliyot) nomli kitobda esa bulutli texnologiyalar va oliy ta'lim sohasida ularning qo'llanilishini o'rganishga asosiy e'tibor qaratilgan va yangi yo'nalishlar tahlil qilingan. [3]

Oliy ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalar imkoniyatlari va olib kelgan yangi ko'nikmalari quyidagi yo'nalishlarda yaqqol ko'zga tashlanadi:

- mobil platformalar. Bulutli texnologiyalar o'qish, dars olish va ma'lumotlarga kirishning mobil qulayliklarini oshiradi. O'quvchilar va o'qituvchilar istalgan vaqtda, istalgan joyda dasturlarga kirish imkonini topishlari mumkin bo'ladi.
- ma'lumotlarni integratsiya qilish. O'zlashtirilgan texnologiyalar, o'qish materiallarini, sinflarda ishlatiladigan dasturlarni va boshqa ta'lim resurslarini birlashtirish imkoniyatini beradi.
- ijtimoiy ta'lim va ko'rsatish. Bulutli texnologiyalar o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqani oshiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, forumlar va interaktiv dasturlar orqali ta'lim olish hamda ta'lim berishda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratadi.
- ma'lumotlar tahlili. Bulutli texnologiyalar o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan yaratilgan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun imkoniyatlar taqdim etadi.

Xulosa. Oliy ta'limda bulutli texnologiyalar to'g'risida ommaviy ko'nikmalar, so'nggi rivojlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola, oliy ta'lim muhitidagi yangi yo'nalishlar va mustaqil ta'lim imkoniyatlarining bulutli texnologiyalar yordamida yaratilayotganligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga asoslangan. Ushbu maqola natijasi oliy ta'lim sohasidagi innovatsiyalar va yangiliklar, bulutli texnologiyalarining ta'lim muhitida o'zlashtirish imkoniyatlari va ularning o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yangi ta'lim yo'nalishlarini ko'rsatib o'tadi. Natijada, bulutli texnologiyalar oliy ta'limning rivojlanishi va yangilashishi yo'li bilan bog'liq muhim imkoniyatlarni ko'rsatib o'tadi.

References:

1. "Cloud Computing in Higher Education: A Guide for Information Technology and Library Professionals" - Ellen D. Wagner va Lynda
2. "Cloud-Based Solutions for Education: Theory, Research, and Practice" - Ushbu kitob, Becta va Tom J. Van Weert

3. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
4. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
5. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
6. Mahmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
7. Yakhiyaxonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.
8. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
9. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
10. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
11. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
12. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
13. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
14. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." *Journal of Advanced Research and Stability* (2022).
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremlari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* страницы: 137-151.